

SUVNI ASRASH ZARURLIGINI IQTISODIY MOHIYATI

Abdullayev Hurshid Nazrullayevich¹, Sobirjonova Husnora Sanjar qizi²

¹“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti “Iqtisodiyot” fakulteti “Buxgalteriya hisobi va audit” yo'nalishi kafedra mudiri

²“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti “Buxgalteriya hisobi” yo'nalish magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19689288>

Annotatsiya. Mazkur maqolada suv resurslarini tejashning iqtisodiy mohiyati va uning zamonaviy iqtisodiyotdagi o'rni tizimli tahlil qilinadi. Unda suvdan samarali foydalanishning ishlab chiqarish jarayonlariga ta'siri, iqtisodiy samaradorlikni oshirishdagi ro'li hamda resurslardan oqilona foydalanish orqali barqaror rivojlanishga erishish masalalari asoslangan. Shu bilan birga, suv tanqisligini iqtisodiy oqibatlar va ularni bartaraf etish mexanizmlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Suv resurslari, suvni tejash, iqtisodiy samaradorlik, barqaror rivojlanish, suv tanqisligi, iqtisodiy barqarorlik.

Аннотация. В данной статье системно анализируется экономическая сущность сбережения водных ресурсов и их роль в современной экономике. Рассматривается влияние эффективного использования воды на производственные процессы, его роль в повышении экономической эффективности, а также значение рационального использования ресурсов для достижения устойчивого развития. Вместе с тем освещаются экономические последствия дефицита воды и механизмы их преодоления.

Ключевые слова: водные ресурсы, экономия воды, экономическая эффективность, устойчивое развитие, дефицит воды, экономическая стабильность.

Annotation. This article analyzes the economic essence of water resource conservation and its role in the modern economy from a systematic perspective. It examines the impact of efficient water use on production processes, its role in increasing economic efficiency and the importance of rational resource use in achieving sustainable development. At the time, the economic consequences of water scarcity and the mechanisms for mitigating them are highlighted.

Key words: water resources, water conservation, economic efficiency, sustainable development, water scarcity, economic stability.

KIRISH

Bugungi globalashuv sharoitida tabiiy resurslardan samarali foydalanish masalasi jahon iqtisodiyotining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanib bormoqda. Ayniqsa, suv resurslari inson hayoti va iqtisodiy faoliyatning barcha sohalarida muhim o'rin tutuvchi resurs sifatida katta ahamiyat kasb etadi. Xususan, suv resurslari cheklanganligi va ularga talabning kundan kunga ortib borishi ushbu sohani chuqur o'rganishni talab etadi. Shunga qaramay, dunyoning ko'plab hududlarida suv zaxiralarining kamayib borishi, ularning sifat jihatdan yomonlashuvi hamda notekis taqsimlanishi global miqyosidagi jiddiy muammoga sabab bo'lmoqda.

Aholi sonining o'sishi, urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi, sanoat ishlab chiqarishining kengayishi, shu bilan birga qishloq xo'jaligida suvga bo'lgan ehtiyojning ortishi

natijasida suvga bo'lgan talabni keskin kuchaytirmoqda. Natijada suv tanqisligi nafaqat ekalogik, balki iqtisodiy barqarorlikka ham tahdid soluvchi omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Suv yetishmovchiligi ishlab chiqarish jarayonlarini sekinlashuviga, energiya ishlab chiqarish hajmining kamayishiga va qishloq xo'jaligi hosildorligini pasayishiga olib kelish mumkin. Bu esa o'z navbatida mamlakat iqtisodiyotining umumiy rivojlanish imkoniyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, suv resurslarini asrash va ulardan samarali foydalanish iqtisodiy taraqqiyotning muhim shartlaridan biri sifatida qaraladi. Suvdan samarali foydalanish ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, ishlab chiqarish xarajatlarni kamaytirish va iqtisodiy barqarorlikni taminlashda eng muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda zamonaviy suv tejoychi texnologiyalarini joriy etish ishlab chiqarish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi va resurslardan to'g'ri foydalanishni ta'minlaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI.

Suv resurslari iqtisodiy tizimida alohida o'rin tutuvchi strategik omillardan hisoblanadi. U nafaqat ishlab chiqarish jarayonining tarkibiy qismi, balki ayrim sohalarda bevosita qiymat yaratuvchi resurs sifatida ishtirok etadi.

“Water scarcity and economics” Frost, J., Madeira, C., & Martinez-Jaramillo, S.

The economics of water scarcity. Ushbu tadqiqot suv tanqisligini makroiqtisodiy oqibatlarini, iqtisodiy o'sish va investitsiyalar bilan bog'liqligini tahlil qiladi. Bundan tashqari, suv tanqisligi iqtisodiyotga bir nechta yo'llar bilan ta'sir qilishi mumkinligi, suv ishlab chiqarishning muhim omili bo'lganligi sababli, suv tanqisligi qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishi, sanoat sohasidagi foydalanish va ba'zi hollarda inson istemolini cheklashi mumkinligi va bu iqtisodiy ishlab chiqarishni cheklab, o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatishi va narxlarni oshirib, inflatsiyaga bosim o'tkazishi mumkinligi haqida fikr va mulohazalar berib o'tgan.

Shu bilan birga maqolada suv ishlab chiqarishning muhim omili bo'lgani uchun, uning cheklovi YaIM va investitsiya osish suratini pasaytirishi haqida aytib o'tadi. Modifikatsiyalangan Cobb-Douglas funksiyasi yordamida suvning ishlab chiqarishga ta'siri boshqa omillar- kapital, mehnat va umumiy omil unumdorligi bilan birgalikda tahlil qilinadi. Natijalari shuni ko'rsatadiki, suv tanqisligi cheklovchi omil sifatida ishlab chiqarish samaradorligini kamaytiradi va o'sish sur'atiga salbiy ta'sir qiladi. Shu bois, suv resurslarini samarali boshqarish va ishlab chiqarish jarayonlariga integratsiya qilish iqtisodiy barqarorlik va o'sish uchun muhim ahamiyatga ega.¹

“Water scarcity & efficiency”. Barbier, E. B. & Burgess, J. C. – Economics of water scarcity and efficiency. Bu maqola suvdan foydalanish samaradorligini oshirishning iqtisodiy samaradorligini oshirishning iqtisodiy zaruriyati va global miqyosda yuzaga kelayotgan suv stressiga qarshi choralarini yoritadi. Masalan, qishloq xo'jaligiga katta darajada bog'liq bo'lgan mamlakatlar suvni tejoychi zamonaviy sug'orish texnologiyalari yoki suvni sarmoya kiritishga kamroq rag'batga ega bolishi mumkin chunki, ularning asosiy maqsadi suvni kamaytirish emas, balki oziq ovqatni oshirishdir. Bundan tashqari, qishloq xo'jaligiga bog'liq iqtisodiyotlarda suvnitejash texnologiyalari va ishlab chiqarish amaliyotlariga sarmoya kiritish uchun resurslar cheklangan bo'lishi mumkin, bu esa suvdan samarali foydalanish darajasini yaxshilash imkoniyatini cheklaydi.

¹ Frost, J., Madeira, C., & Martinez-Jaramillo, S.(2025) “Water scarcity and economics” The economics of water scarcity.BIS working paper.

Suvdan samarali foydalanishning past boshlang'ich darajasi bilan uning yaxshilanishi o'rtasidagi ijobiy bog'liqlik, shuningdek, qishloq xo'jaligiga ko'proq bog'liq bo'lgan iqtisodiyotlar bilan suvdan samarali foydalanish darajasini yaxshilash o'rtasidagi salbiy bog'liqlik ayniqsa past va o'rta daromadli mamlakatlarda kuchli kuzatilgan. Ba'zi dalillar shuni ko'rsatadiki, yaxshiroq institutsional sifat va innovatsiyalarni amalga oshirish imkoniyati suv samaradorligini oshirish bilan bog'liq bo'lgan, ammo bu ta'sir shuningdek, aholi ulushining shahar hududlarida ko'proqligi bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin.²

“Barqaror rivojlanish” konsepsiyasining asoschilaridan biri Donella Medouzning fikricha, “resurslarning cheklanganligi sharoitida tejamkorlik prinsipi barqaror rivojlanishning muhim sharhlaridan biri hisoblanadi”

Ekalogik tejamkorlik prinsipi O'zbekiston Respublikasining “Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida”gi qonunida ham o'z aksini topgan. Qonuning 4-moddasida “Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish” prinsipi belgilangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Suvdan foydalanish samaradorligini baholashda “suv sig'imi” va “suv unumdorligi” kabi ko'rsatkichlar muhim ahamiyatga ega. Suv sig'imi qanchalik past bo'lsa, mahsulot ishlab chiqarishda resurslardan shunchalik samarali foydalanilgan bo'ladi. Aksincha, yuqori suv sig'imi resurslarning isrofgarchilik bilan sarflanayotganini anglatadi. Shu sababli zamonaviy iqtisodiyotda suv sig'imi kamaytirish ustuvor vazifalardan hisoblanadi.

Mikroiqtisodiy darajada suvni tejash korxonasi faoliyatining moliyaviy natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Suv sarfini kamayishi ishlab chiqarish bilan bog'liq bevosita va bilvosita xarajatlarni qisqarishiga olib keladi. Xususan, suvni yetkazib berish, tozalash va utilizatsiya qilish bilan bog'liq xarajatlarni kamayadi. Natijada maxsulot tannarxi pasayib, foyda marjasi ortadi. Bu esa korxonaning raqobatbardoshligini oshiradi va uning bozordagi mavqeini mustahkamlaydi.

Makroiqtisodiy darajada esa suv resurslardan samarali foydalanish iqtisodiy o'sishning barqarorligini ta'minlovchi omil sifatida namayon bo'ladi. Suv tanqisligi kuzatiladigan hududlarda ishlab chiqarish hajmining qisqarishi, investitsion jozibadorlikning pasayishi va bandlik darajasining kamayishi kabi salbiy holatlar yuzaga keladi. Shu sababli davlat tomonidan suv resurslarini boshqarish, ularni tejash va qayta tasimlash siyosatini yuritish iqtisodiy siyosatning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Bundan tashqari, suvni tejashda innovatsion texnologiyalarni joriy etish muhim iqtisodiy samara beradi. Masalan, tomchilatib sug'orish, yopiq suv aylanish tizimlari va raqamli monitoring texnologiyalarisuvdan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Bu esa nafaqat resurslarni tejash, balki ishlab chiqarish hajmini oshirish imkonini ham beradi.

Suv resurslarini boshqarishda iqtisodiy mexanizmlardan foydalanish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Suv uchun differensial to'lov tizimi, rag'batlantiruvchi subsidiyalar va ekalogik soliqlar orqali suvni tejashga iqtisodiy motivatsiya yaratiladi. Bu esa resurslardan foydalanishda mas'uliyatni oshiradi va uzoq muddatli iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi.

XULOSA

² Barbier, E. B. & Burgess, J. C. (2024) “Water scarcity & efficiency”. – Economics of water scarcity and efficiency.

Xulosa qilib aytganda, suv resurslarini asrash masalasi iqtisodiy samaradorlik va barqaror rivojlanish bilan chambarchas bog'liqdir. Suvdan oqilona foydalanish ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirish, resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish va iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. Aksinchi, suv resurslarining samarasiz sarfi iqtisodiy yo'qotishlar, ishlab chiqarish pastligi va ijtimoiy muammolarning kuchayishiga olib keladi.

Shu bois suv resurslarini boshqarishda kompleks yondashuvni qo'llash, innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish hamda iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlarini takomillashtirish zarur. Faqatgina shunday yondashuv orqali suv resurslaridan samarali foydalanish va uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikka erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Frost, J., Madeira, C., & Martinez-Jaramillo, S. (2025) “Water scarcity and economics” The economics of water scarcity. BIS working paper.
2. Barbier, E. B. & Burgess, J. C. (2024) “Water scarcity & efficiency”. – Economics of water scarcity and efficiency.
3. Abdullayev A.; Karimov, Anvarjon (2025). Suv resurslarini tejashda aqilli sug'orish tizimlarining ahamiyati.
4. Namozov Shohrux Akbar o'g'li “Ekologik ong va madaniyatni rivojlantirishda axloqiy tamoyillari”
5. Gafurjonov, J (2026). Suv resurslaridan foydalanishni iqtisodiy- ekologik optimallashtirish.